

Implementación de sensor de detección en proceso de adhesivado en una empresa automotriz

M. L. Ramírez Rosas¹, J. L. Cruz Montufar², L. Marmolejo García³, L. T. Avalos López⁴, Y. Pineda Pérez⁵
Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Toluca. mramirezr@toluca.tecnm.mx (autor correspondiente) Ingeniero de Calidad-Clientes, Gergonne. jl.cruz@gergonne.mx, Coordinación de Apoyo a la Titulación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Toluca. lmarmole13@hotmail.com, Jefatura de Centro de Información Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Toluca. lavalosl@toluca.tecnm.mx, Docente de la Carrera de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Toluca. ypinedap@toluca.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Implementar un sensor de detección en los procesos de adhesivado para detectar la falta de adhesivo en los rollos que se tienen como materia prima antes que se troquelen o manufacturen partes automotrices, permite disminuir el número de piezas defectuosas por esta causa y por ende mejora en las partes por millón (ppm's) internos y externos, además se reducen: retrabajos, scrap, fletes extraordinarios, contrato de sorteadoras y quejas del cliente; logrando con ello minimizar los costos de calidad relacionados. La aplicación de herramientas de calidad, mejora continua y core tools facilitan el desarrollo del proyecto y logro del objetivo establecido, obteniendo un ahorro de \$104,548.05 lo que equivale a una reducción de costos del 77% con respecto al año anterior.

Palabras clave: adhesivo, costos, sensor, Core Tools.

Abstract

Implementing a detection sensor in the adhesive processes to detect the lack of adhesive in the rolls that are used as raw material before die-cutting or manufacturing automotive parts, reduces the number of defective parts due to this cause and therefore improves the internal and external parts per million (ppm's), also reduces: rework, scrap, extraordinary freight, sorting contracts and customer complaints, thus minimizing the related quality costs. The application of quality tools, continuous improvement and core tools facilitated the development of the project and the achievement of the established objective, resulting in savings of \$104,548.05, which is equivalent to a 77% reduction in costs with respect to the previous year.

Key words: adhesive, costs, sensor, Core Tools.

Introducción

En México, el creciente desarrollo de la industria de autopartes automotrices ha sido tema de diversas investigaciones. A nivel mundial, esta industria emplea alrededor del 46% de los trabajadores. Desde el año 2020 se ha tenido una serie de problemáticas importantes que han afectado la economía, uno de los sectores más afectados es el de la industria automotriz, con el cierre de fronteras y la baja de reservas, se sumaron problemas en la manufactura de autos a nivel mundial. Esto implica que cada vez el mercado es más competitivo y que los proveedores de partes deben ser cautelosos y generar las estrategias necesarias para entregar partes con los más altos estándares de calidad y sin defectos. Una de las respuestas a esta situación, consiste en la aplicación de los elementos de manufactura esbelta, cuyos principios se basan en la eliminación de desperdicios.

Esta investigación se basa en la implementación de un sensor (Poka-Yoke), que representa una práctica de Manufactura Esbelta diseñada especialmente para eliminar la producción de partes defectuosas [1]. Cuando se habla de Manufactura Esbelta para esta investigación, es importante mencionar dos conceptos: el primero, automatización; que es la sustitución del trabajo manual por el trabajo de una máquina y el segundo; máquina autónoma, máquina que es capaz de detectar situaciones anormales, parar automáticamente y avisar [2]. Un Poka-Yoke es una herramienta procedente de Japón que significa a prueba de errores. Lo que se busca con esta forma de diseñar los procesos es eliminar o evitar equivocaciones ya sean de ámbito humano o automatizado. Este sistema se puede implantar también para facilitar la detección de errores [3]. Shigeo Shingo, un ingeniero japonés, desarrollo la idea de esta herramienta formidable para alcanzar el cero defectos, la idea esencial de esta herramienta es respetar la inteligencia de los trabajadores, asumiendo las tareas repetitivas y que dependen de la memoria, así que esta herramienta puede liberar el tiempo y mente de un trabajador para que así se dedique a ideas que requieren de mayor creatividad y que proporcionan valor agregado [4]. Un sistema Poka-Yoke nos brinda dos funciones importantes, una es la de hacer la inspección del 100% de las partes producidas y la segunda es que si ocurre alguna anomalía puede dar retroalimentación y acción correctiva [5]. Como se menciona anteriormente, el sensor es un poka-yoke capaz de identificar una variación en su ambiente traduciéndola en una salida de respuesta a una medición específica. Dicha salida puede ser una señal óptica, eléctrica, química o mecánica. Debido a que existe una gran diversidad de variables que pueden ser medidas, los sensores tienen una vasta cantidad de aplicaciones en diferentes campos. Los sensores representan componentes clave en los sistemas de medición y control. La demanda de sensores para el monitoreo de diversos entornos industriales, medioambientales y de la salud ha mostrado un notable incremento [6]. Se puede aportar beneficios a una organización de cualquier giro mediante el aseguramiento de la calidad, razonablemente bien implantado y conceptualizado en su filosofía, ya que a través de este se podrá tener un mayor grado de confiabilidad sobre los suministros [7]. La implantación de la calidad va acompañada de costos que deben afrontarse, y existirán otros que deben evitarse. Es por esto que se deben diferenciar los costos que se generan por la calidad y los que se generan por la no calidad, los primeros se deben considerar por los costos producidos para obtener la calidad, mientras que los segundos son aquellos derivados por la ausencia de la calidad, de la no conformidad o no cumplimiento de las especificaciones del cliente [8]. Al ir desarrollándose e innovando la industria automotriz, el uso de adhesivos ha crecido de una manera importante. Como las uniones adhesivas han demostrado ser una manera efectiva de juntar partes, éstos presentan un gran impacto en la industria automotriz. Los adhesivos han alcanzado un grado particularmente importante de desarrollo y su uso actualmente presenta una amplia gama de clasificaciones en su base adhesiva [9].

Gergonne México cuenta con 6 procesos para la transformación de espumas: laminado, adhesivado, corte de adhesivos, medio corte, corte completo y medio corte rotativo [10]. En el proceso de adhesivado, el cual es uno de los primeros procesos donde se utilizan rollos de 1.5 metros de alto con diferentes longitudes para la manufactura de piezas troqueladas, se pretende implementar un sensor que ayude a detectar material no conforme por falta de adhesivo. Se presentan quejas de clientes que han reportado la falta de adhesivo en rollos completos como en piezas troqueladas (componentes), por lo que el área de calidad y producción están enfocados en minimizar el problema implementando el Poka Yoke (sensor) para asegurar la presencia de adhesivo. El problema de la falta de adhesivo se origina durante el traslado marítimo de los rollos de materia prima desde la planta origen en Francia, a la planta destino Toluca, Estado de México, por las condiciones ambientales (humedad, salinidad, temperatura). En la planta de Toluca esta condición se observa en los diferentes procesos (adhesivado, corte en bandas, rebobinado de adhesivo y troquelado en máquina rotativa) donde se utiliza el adhesivo. El proyecto se desarrolla de Julio 2020 a Octubre 2021; en la Tabla 1. y Gráfica 1. se muestran los costos por producto no conforme antes de la implementación del sensor.

Tabla 1. Costos por producto no conforme

Concepto por falta de adhesivo	Costos en dólares
Ppm's internos	\$21,048.98
Sorteadoras activadas (mensual)	\$38,846.18
Fletes extraordinarios	\$51,300.00
PPMs externos	\$75,597.74
Total	\$186,792.90

Gráfica 1. Costos por producto no conforme

Metodología

Objetivo General

Implementar un sensor de detección en los procesos de adhesivado para detectar la falta de adhesivo antes que se troquelen o manufacturen partes automotrices, para disminuir quejas del cliente y minimizar los costos de calidad relacionados en una empresa automotriz.

Selección del Sensor

La principal causa de que en Gergonne México reciba notificaciones por parte de los clientes es por falta de adhesivo en las piezas troqueladas (pieza final), debido a que los clientes lo ocupan para diferentes aplicaciones como lo es en cubre arneses, distanciadores, sellos de faros, anti-ruídos, entre otros, por lo que su velocidad de ensamble es alta y no tienen una manera de como verificar la presencia del adhesivo.

Las piezas troqueladas se entregan en tres presentaciones: en rollo (medio corte), en planillas y corte completo, teniendo un papel siliconado en la parte del adhesivo, y hasta que éste es retirado, se puede visualizar el adhesivo, pero en su proceso de ensamble lo pegan directamente en su sustrato, confiando en el producto que se entrega. El cliente se da cuenta de esta condición cuando llevan varias piezas ya pegadas en su línea y se empieza a ver un desprendimiento de la pieza, provocando una alerta en su producción y no puede ser enviado al siguiente proceso y/o cliente final (TIER 1 o armadora). Se investigan opciones y realizan varias pruebas con un proveedor de sensores para evaluar de acuerdo con el proceso. El proveedor es Nordson, al cual se le envían muestras para probar diferentes sensores y poder seleccionar el más adecuado para probarse en las instalaciones de Gergonne, los sensores que se prueban se muestran en la Tabla 2. Especificaciones de sensores evaluados.

Tabla 2. Especificaciones de sensores evaluados

Tipo de Sensor	Imagen	Especificaciones
GD200 (S&F Versions)		Distancia de detección: 25-28 mm Área de detección: 6 mm Dimensión del sensor: 120 x 35 x 100 mm Conexión: 8 pin
GD500 Smart Sensor		Distancia de detección: 28 mm Área de detección: 8 mm Dimensión del sensor: 120 x 44 x 20 mm Conexión: 16 pin

Debido a que los sensores evaluados no cumplen con las especificaciones que se necesitan para la detección del adhesivo, con la ayuda del departamento de mantenimiento se desarrolla un dispositivo propio para satisfacer las necesidades del proceso con el cual se llevan a cabo diversas pruebas.

El sensor desarrollado es el **SEN-ADH-001** el cual se coloca en la parte trasera de la máquina adhesivadora, como se observa en la Figura 1. Sensor instalado en la máquina adhesivadora principalmente donde se ve expuesto el adhesivo, con la finalidad de que pueda cubrir el ancho del rollo y detecte la falta de masa adhesiva, utilizando un patrón de cambio de colores. Este dispositivo realiza una inspección en tiempo real antes de que se adhiera el adhesivo en los diferentes materiales que los clientes utilizan en sus procesos.

Evaluación del sensor SEN-ADH-001

Se hacen pruebas en las que se utilizan adhesivos con soporte non woven y pet. Estos adhesivos son de los más usados en producción en diferentes materiales de acuerdo con el cliente y aplicación. Lo primero es colocar el adhesivo a utilizar y correr el material a su máxima velocidad (25 metros por minuto aprox.) para evaluar la presencia o falta de adhesivo, dando como resultado la efectividad del sensor para la detección.

Figura 1. Sensor instalado en la máquina

Este sensor funciona con luz infrarroja y abarca los 1.5 metros de ancho que tiene el rollo. Cuando se detecta falta de adhesivo, antes de que sea unido al material (espuma, fieltro, guata, etc.) el **SEN-ADH-001** lo identifica y a través del sistema ANDON (ver Figura 2) detiene el proceso de adhesivado y el operador marca la sección donde se encuentra la falta de este, para que pueda ser identificado en el proceso de troquelado, como se muestra en la Figura 3. Detección de adhesivo

Figura 2. ANDON

Figura 3. Detección de adhesivo

Implementación y puesta a punto del sensor SEN-ADH-001

Se actualiza el método de operación del proceso de adhesivado conforme a los requisitos de la IATF 16949 y los Core Tools, donde se especifica la función que realiza el sensor **SEN-ADH-001**. La documentación que se modifica es: AMEF, Plan de Control, Hojas de operación, Diagramas de flujo, ayudas visuales, entre otros y se encuentra disponible en la carpeta de trabajo de la máquina de adhesivado, con el propósito de que el operador pueda visualizar como está el sensor y cuáles son los puntos que debe cuidar antes de realizar su actividad. Por último, se programa la capacitación para el personal involucrado. Ver Figura 4. Método de Operación.

MÉTODO DE OPERACIÓN ADHESIVADO															
FORM-P002-46															
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:	REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	CÓDIGO	MO-PREZ-01ADH	PÁGINA	19	DE	23					
ADHESIVADO	A	2012_01_12	EMISIÓN DEL DOCUMENTO	RACA, SARA	ING. DE INDUSTRIALIZACIÓN	GERENTE DE OPERACIONES	GERENTE CALIDAD	ELABORO	REVISO	APRIBO					
	B	2013_07_14	REVISIÓN DEL MÉTODO DE OPERACIÓN	ULRE											
	C	2017_07_29	CAMBIO DE FORMATO DE DOCUMENTO	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
	D	2018_07_31	REESTRUCTURACIÓN DE PROCESO	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
	E	2019_08_23	INTEGRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
	F	2020_08_26	REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE MEJORAMIENTOS AL MÉTODO DE OPERACIÓN	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
	G	2021_08_26	INTEGRACIÓN DE FRENO POLVO AL MÉTODO DE OPERACIÓN	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
	H	2021_11_26	INTEGRACIÓN DE SENSOR DE ADHESIVO	ING. INDUSTRIALIZACIÓN											
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN															
<p>Rolo de adhesivo por la parte de atrás.</p> <p>Modo de falla, falta de adhesivo en rolo</p> <p>Sensor de adhesivo sobre el rolo</p> <p>Cuando se tiene instalado el sensor de adhesivo en la máquina, se puede iniciar el proceso de adhesivado, para que detecte a lo ancho del rolo la falta de adhesivo y si encuentra el modo de falla, se detendrá.</p>															
<p>Alerta roja por paro de emergencia o falta de adhesivo que detectó el sensor</p> <p>El sensor detectará falta de adhesivo y se alertará la máquina, emitiendo sonido y la luz roja, esto para alertar al operador en curso de que existe un modo de falla y debe revisar la condición del adhesivo, si existe falta de adhesivo, marcar la zona con cinta amarilla.</p>															
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		MÁQUINARIA EQUIPO A UTILIZAR		CONTROLES DE OPERACIÓN		CÓDIGO DE COLORES LAY-OUT									
	OPERACIÓN ESPECIAL:	MÁQUINA LORENS-PLANAS		ESPECIFICACIONES DE MATERIAL EN OF		<table border="1"> <tr> <td>DELIMITACIÓN DE ZONA</td> <td>MATERIALES DE RETORNO</td> </tr> <tr> <td>MATERIALES EN PROCESO</td> <td>MATERIAL NO CONFORME</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO TERMINADO</td> <td>BASURA</td> </tr> </table>				DELIMITACIÓN DE ZONA	MATERIALES DE RETORNO	MATERIALES EN PROCESO	MATERIAL NO CONFORME	PRODUCTO TERMINADO	BASURA
DELIMITACIÓN DE ZONA	MATERIALES DE RETORNO														
MATERIALES EN PROCESO	MATERIAL NO CONFORME														
PRODUCTO TERMINADO	BASURA														
				VER HOJA DE INSTRUCCIÓN INSPECCIÓN											

Figura 4. Método de Operación

Resultados

En agosto del 2021, el sensor **SEN-ADH-001** fue instalado de manera oficial y se evalúa su efectividad midiendo los indicadores (ppm's internos y externos, fletes extras y sorteadoras) en producción normal durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Dicha medición, proporciona datos que muestran que la implementación supera los beneficios esperados.

Los costos que se generan en estos meses se refieren a otros problemas de calidad como: inspección de piezas por dimensiones fuera de especificación. Como lo muestra la Gráfica 2. Costos de Sorteadoras y Gráfica 3. Costos de ppm's internos y, se observa que a partir de agosto del 2021 ya no se generan costos por falta de adhesivo.

Gráfica 2. Costo de Sorteadora

Gráfica 3. Costo de ppm's internos

La Gráfica 4. Costos de fletes extras, muestra el requerimiento de este servicio en los meses de agosto, septiembre y octubre, pero no por partes sin adhesivo, sino por materia prima adicional o incremento de volumen por parte del cliente, problemas de calidad por faltante de piezas, piezas fuera de especificación, entre otros.

Gráfica 4. Costo de fletes extras por falta de adhesivo

La Gráfica 5. Costo ppm's externos, muestra como este indicador no arroja datos en los meses de agosto y octubre, y los que se reflejan corresponden a piezas fuera de especificación y no a piezas con falta de adhesivo.

Gráfica 5. Costo de ppm's externos

Mientras que la Gráfica 6. Costos de ppm's externos por falta de adhesivo, muestra una tendencia a la baja por costo de material destruido por el cliente en sus instalaciones, ya que no se presentaron quejas de calidad por falta de adhesivo.

Gráfica 6. Costo de ppm's externos por falta de adhesivo

En la Tabla 3. se observan los resultados 2020 - 2021, y en la Gráfica 7. el comportamiento de los costos mensuales de los inidadores, por último, en la Gráfica 8. se muestra el comparativo de los costos totales del año 2020 - 2021, donde se observan los costos generados por costos de ppm's internos, sorteadoras, fletes extras y ppm's extremos para el año 2021 se obtuvo un ahorro de \$104,548.05 lo que equivale a una reducción de costos del 77% con respecto al año anterior.

Tabla 3. Resultados 2020 - 2021

Concepto por falta de adhesivo	Costos en dólares	Resultados 2020	Resultados 2021
Ppm's internos	\$21,048.98	\$16,070.00	
Sorteadoras activadas (mensual)	\$38,846.18	\$34,249.90	\$6,890.00
Fletes extraordinarios	\$51,300.00	\$21,006.00	
Ppm's externos	\$75,597.74	\$64,250.00	\$24,137.85
Total	\$186,792.90	\$135,575.90	\$31,027.85

Gráfica 7. Resultados mensuales

Gráfica 8. Comparativo año 2020 - 2021

Trabajo a futuro

Después de la implementación y analizando los resultados obtenidos, se establecerá un programa para integrar sensores en las líneas que apliquen de la Planta de Gergonne México, con la finalidad de asegurar que todos los rollos sean inspeccionados antes de ser surtidos a clientes o de pasar a las troqueladoras para la manufactura de partes que son enviadas a las armadoras o Tear 1 y 2.

Conclusiones

A través de la implementación del sensor (poka-yoke), se logran atender las quejas del cliente por falta de adhesivo en piezas troqueladas, cumpliendo con el objetivo planteado de disminuir los costos de calidad e incluso obteniendo un resultado mejor al esperado, evitando reclamos por parte del cliente por problemas de adhesividad al proyectar una mejora de este modo de falla por esta condición, donde varios clientes solicitaban mejoras para que no se presentara este problema en sus líneas de producción cuando se ensamblaba el material y se desprendía por falta de adhesivo.

La implementación de sensores (poka-yoke) ofrece diversas ventajas además de promover la mejora continua. Este sistema permite detectar el defecto a tiempo e incluso antes de hacer la pieza, lo que implica ahorro de energía, tiempo y disminución de scrap.

Referencias

- [1] L. Torres y et al, Poka-Yoke en línea de producción de cubiertas para portaequipaje automotriz, Ingenierías, vol. 1, nº 2, pp. 08-14, 2017.
- [2] C. Sánchez, Aplicación de la Metodología Jidoka para evitar incidentes de calidad con el cliente mediante la implementación de un sistema automatizado de regulación de torque, Zapopan, Jalisco: CIATEQ, 2020.
- [3] T. Hernández, *Implementación de Poka-yoke en herramental para disminución de PPM'S en estación de ensamble*, CATHI, nº 64, pp. 57-62, 2018.
- [4] H. Hirano, *Poka-Yoke*, Madrid: Tecnologías de Gerencia y Producción, S. A., 1991.
- [5] R. Noriega, *Diseño de dispositivo Poka Yoke para inserción guiada de terminales en industria arnesera*, Hermosillo, Sonora, 2019.
- [6] M. Heredia, *Diseño de prototipo para el desarrollo de sensores de detección selectiva*, Mexicali, Baja California, 2020.
- [7] F. Ortega y et al, *Diseño y fabricación de Poka Yokes para las líneas de ensamble de rodamientos de bombas de agua: Caso práctico*, ECORFAN, 2014.
- [8] L. Cuatrecasas, *Gestión Integral de la calidad*, Barcelona: Profit, 2017.
- [9] M. d. I. C. González y S. Islas, *Impacto de los adhesivos base solvente en los ambientes laborales*, Distrito Federal, 1996
- [10] Gergonne, *Gergonne The Adhesive Solution*, 2021. [En línea]. Available: <https://www.gergonne.com/es.html>. [Último acceso: 06 Enero 2021].